

Magdalena Dykiel¹ , Jolanta Baran³, Ewelina Haręzga-Ciurkot¹

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Instytut Zdrowia i Gospodarki

¹Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

²Zakład Zielařstwa

³Zakład Towaroznawstwa

ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

e-mail: magdalena.dykiel@kpu.krosno.pl

KONSUMENCKA OCENA ATRAKCYJNOŚCI JOGURTÓW

CONSUMER EVALUATION OF YOGURT ATTRACTIVENESS

ABSTRACT

Quality in the food market is a fundamental issue for many consumers because low quality food is a health hazard. The buyer when making a purchase seeks to purchase food of high quality, according to his/her individual perception of the subject - quality. Evaluation of buyers' perception, quality is the subject of many surveys. The aim of this study was to determine consumer preferences for yogurt consumption. They represent an important position in the group of purchased dairy products. It was shown that fruit yoghurts are preferred products. More than $\frac{3}{4}$ of the respondents prefer strawberry-flavored yogurts. Most of the respondents declare that they consume them several times a week. They prefer to eat them at home as a separate meal. The vast majority of the respondents appreciate them for their taste. It was found that consumers buy products of well-known brands. Yogurt brands preferred by the respondents were: Danone, Zott and Bakoma. Taste, smell, consistency and price had the greatest influence on purchase decisions. It was found that the surveyed consumers consciously choose the appropriate yogurts, guided by both taste and nutritional / health values. Food labeling has multiple functions, including facilitating conscious consumer choice while shopping for food. The study shows that the vast majority of respondents pay attention to the information on the packaging of purchased yogurt.

KEY WORDS: yogurt, preferences, consumer behavior.

STRESZCZENIE

Jakość na rynku żywności jest kwestią fundamentalną dla wielu konsumentów, ponieważ żywność niskiej jakości jest zagrożeniem dla zdrowia. Nabywca dokonując zakupu stara się zakupić żywność o wysokiej jakości, według jego indywidualnego podejścia do tematu – jakości (Nieżurawski et al., 2012). Ocena postrzegania, jakości przez nabywców jest przedmiotem wielu badań ankietowych. Celem badań było określenie preferencji konsumentów dotyczących spożycia jogurtów. Stanowią one istotną pozycję w grupie nabywanych produktów mleczarskich. Wykazano, że preferowanymi produktami są jogurty owocowe. Ponad $\frac{3}{4}$ ankietowanych preferuje jogurty o smaku truskawkowym. Większość respondentów deklaruje, że spożywa je kilka razy w tygodniu. Sięgają po nie najchętniej w domu, spożywając je jako samodzielny posiłek. Zdecydowana większość ankietowanych ceni je za walory smakowe.

Stwierdzono, że konsumenci nabywają wyroby znanych marek. Preferowanymi przez respondentów markami jogurtów były: Danone, Zott i Bakoma. Największy wpływ na decyzje dotyczące zakupu analizowanych produktów miały: smak, zapach, konsystencja i cena. Stwierdzono, że ankietowani konsumenci świadomi wybierają odpowiednie jogurty kierując się przy wyborze zarówno walorami smakowymi jak i walorami odżywczymi/zdrowotnymi. Znakowanie produktów żywnościowych ma spełniać wielorakie funkcje, m.in. ma ułatwiać dokonywanie konsumentom świadomego wyboru w czasie zakupów artykułów spożywczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zdecydowana większość respondentów zwraca uwagę na informacje zamieszczone na opakowaniu kupowanego jogurtu.

SŁOWA KLUCZOWE: jogurt, preferencje, zachowania konsumentów.

WSTĘP

Historia jogurtu sięga niepamiętnych czasów, jego właściwości zdrowotne i pozytywny wpływ na ludzki organizm sprawiło, że pozostał w diecie człowieka do dnia dzisiejszego (Clatici et al., 2018; Wajs and Stobiecka, 2020; Salas-Salvado et al., 2017; Moslehi et al., 2015; Fox et al., 2015; Sharif et al., 2017). Jogurty stanowią istotną pozycję w diecie człowieka (Fisberg, 2015). Jogurt początkowo był sprzedawany w aptekach, ponieważ uważano go za produkt pozytywnie wpływający na zdrowie, wówczas sprzedawany był tylko jogurt naturalny. Ich zbawienne działanie doświadczyła, czasami nawet nieświadomie, większość z nas. Od dawna, bowiem wiadomo, że picie jogurtu podczas antybiotykoterapii pozwala na szybszy powrót do zdrowia. Lekarze bardzo często zamiast stosowania specjalnych preparatów zawierających mikroflorę jelitową proponują włączenie do codziennej diety większej ilości produktów mlecznych (Żelazowski, 2015). Jogurt cieszy się dużą popularnością i są chętnie kupowane, dlatego branża mleczarska ma szeroki wachlarz produktów (Stankiewicz, 2009). Producenci prześcigają się w kreowaniu nowych, innowacyjnych produktów mlecznych urozmaicając je różnymi dodatkami owocowymi czy zbożowymi. Systematycznie są wprowadzane nowe produkty zaspokajając gusta klientów, dotyczy to mlecznych napoi fermentowanych, serków a nawet samej maślanki czy kefiru. Obecnie na rynku można znaleźć wiele jogurtów bogatych w szeroką gamę smaków i dodatków funkcjonalnych (Wajs and Stobiecka, 2020).

Nazwa jogurt pochodzi od tureckiego słowa „jogurt”, który związany jest z archaicznym

czasownikiem yoğmak, oznaczającym skoagulowanie, zagęszczanie. Uważa się, że dzisiejsza nazwa jogurt wywodzi się właśnie od tego wyrazu (Tamime and Robinson, 1999; Mojka, 2013). „Jogurt” to termin zarezerwowany dla wszelkich sfermentowanych potraw o kwaśnym smaku (Younus et al., 2002). Według polskiej normy jogurt to napój wyprodukowany z mleka znormalizowanego zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka w proszku lub odparowanie części wody, poddanego procesowi pasteryzacji, a następnie ukwaszonego zakwasami czystych kultur bakterii (PN-A-86061, 2002).

Zgodnie z definicją opublikowaną przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa / Światowej Organizacji Zdrowia (FAO/WHO) oraz Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF/FIL) napoje mleczne fermentowane są to „produkty otrzymane z mleka pełnego, częściowo lub całkowicie odtłuszczonego, zagęszczonego lub regenerowanego w proszku, poddanego fermentacji przez specyficzne mikroorganizmy, które fermentują laktozę, obniżają pH mleka i powodują jego koagulację”. Ważnym aspektem jest, by wykorzystywana mikroflora w tych produktach pozostała żywa, aktywna i liczna aż do ostatniego dnia przydatności do spożycia (FAO/WHO Codex Alimentarius).

Jogurt jest produktem ceniony przez konsumentów przede wszystkim za walory smakowe i dietetyczne. Jest produktem lubianym na całym świecie przez wszystkich, w tym dzieci, młodzież i dorosły (Żelazowski, 2015; Wajs and Stobiecka, 2020). Jest to produkt żywnościowy o bogatym i wszechstronnym wykorzystaniu, dający możliwość poprawy smaku i tekstury wielu gotowa-

nych i niegotowane potrawy. Może być używany na wiele sposobów: do bezpośredniego spożycia, wykorzystywany w produkcji wyrobów np. piekarniczych, dodawany do solonej lub słodzonej żywności, stosowany do przygotowywania zup, dodawany do zimnych i lodowych napojów, sałatek, kurczaka curry, sosów, jajek, warzyw, spożywany z dodatkiem np. miodu, dżemu, owoców świeżych i suszonych, jest mieszany z płatkami śniadaniowymi (Pal et al., 2015).

Mleko i jego przetwory to produkty spożywcze, pełniące ważną rolę w żywieniu człowieka. Wszystkie składniki odżywcze, które znajdują się w mleku są dostępne w formie umożliwiającej ich łatwe trawienie, wchłanianie i przyswajanie (Piróg et al., 2016). Poza tym, flora bakteryjna, która występuje w mlecznych napojach fermentowanych wpływa korzystnie na zachowanie zdrowia człowieka. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie w rekomendacjach żywieniowych sugeruje codzienne spożycie dwóch porcji mleka lub innych produktów mleczarskich dla osób dorosłych (Jarosz, 2016). Wszystkie składniki, które znajdują się w mleku (białka, tłuszcz mleczny, związki mineralne, witaminy) odznaczają się wszechstronnym prozdrowotnym oddziaływaniem na organizm człowieka (Cichosz and Czezcot 2013; Piróg et al., 2016). Młodzieży o dużej aktywności fizycznej zaleca się spożywanie codziennie przynajmniej 3 – 4 porcji mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefir, maślanka, sery, ponieważ produkty te są podstawowym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, fosforu i potasu oraz i innych składników odżywczych (Bułhak-Jachymczyk, 2008). Szczególnie duże zapotrzebowanie na wapń występuje u nastolatków oraz osób po 65 roku życia (Ibrahim, 2017). Produkty mleczarskie są źródłem cennych składników odżywczych, w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A i D) oraz witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B₂ i B₁₂ (Kunachowicz, 2005).

Jogurty pomagają w walce z takimi schorzeniami, jak: biegunki, zaparcia, stany zapalne jelit oraz żołądka, wzdęcia lub niestrawność. Bakterie znajdujące się w tych produktach korzystnie wpływają na zdrowia ludzi, ponieważ poprawiają mikroflorę jelitową, oczyszczają przewód pokarmowy z niekorzystnych pozostałości procesu

przemiany materii, ochronią przed patogenami (Pal et al., 2015; Fox et al., 2015; Sharif et al., 2017).

Jogurt poprawia trawienie laktozy i eliminuje objawy nietolerancji laktozy, w związku z tym stanowi alternatywę żywieniową dla osób nietolerujących cukru mlecznego – laktozy. Stosowany w czasie kuracji antybiotykowej oraz podczas rekonwalescencji. Jogurt może również pozytywnie wpływać na system odpornościowy organizmu, zmniejszać poziom cholesterolu we krwi, zapobiegać osteoporozie i chorobom sercowo-naczyniowym, łagodzić świąd, wrzody rakowe, aftowe owrzodzenie, biegunkę, oprócz tego ma właściwości antibakteryjne. Jest skarbnicą wapnia i źródłem wysokiej jakości białka (Pal et al., 2015).

Celem pracy było przedstawienie czynników decydujących o preferencjach konsumentskich, określających uwarunkowania wpływające na postawy i zachowania konsumentów kupujących jogurty.

MATERIAŁ I METODY

Badania ankietowe przeprowadzono wśród mieszkańców na terenie województwa podkarpackiego, w miejscach dystrybucji mlecznych napojów fermentowanych oraz mieszkaniach i miejscach pracy respondentów. Jako narzędzie badawcze wykorzystano bezpośredni kwestionariusz ankietowy, zawierający 15 pytań merytorycznych (zamkniętych, w niektórych przypadkach z możliwością udzielenia własnej odpowiedzi) oraz 5 pytań metryczkowych. Pytania merytoryczne dotyczyły ważności czynników uwzględnianych podczas zakupu jogurtów oraz określenia determinantów powodujących zwiększenie częstotliwości dokonywania zakupów tych produktów. Pytano respondentów m.in. o częstotliwość spożycia, preferencje w zakresie konsystencji, rodzaju nabywanych jogurtów, miejsce ich spożycia, preferencje smaków, czynniki wpływające na decyzje zakupu, preferowaną markę producenta.

Prawidłowo wypełnione kwestionariusze poddano analizie statystycznej. W celu stwierdzenia statystycznie istotnych zależności między udzielonymi odpowiedziami, a czynnikami różnicującymi posłużono się testem chi-kwadrat

χ^2 , przy wykorzystaniu programu Statistica 13.1 (StatSoft), przyjmując za poziom istotności wartość $\alpha=0,05$ (różnice istotne przy $p<0,05$).

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Charakterystykę profilu społeczno-ekonomicznego respondentów uczestniczących w badaniu przedstawiono w tabeli 1. Kwestionariusz ankiety wypełniło łącznie 150 osób (67% kobiet i 33% mężczyzn). Ankietowani mieszkali: na obszarach wiejskich – 57% i na terenach miejskich w 43%, legitymowali się różnym poziomem wykształcenia (34% - wykształcenie wyższe, 51% - średnie, 13% - zawodowe, 2% ukończyło gimnazjum). Znaczną część ankietowanych stanowili respondenci w przedziale wiekowym 25- 35 lat (36%) oraz w przedziale 36-54 lata (32%), 24%

to osoby w wieku poniżej 24 lat, zaś 8% to osoby powyżej 55 roku życia. Większość badanych respondentów określiło swój status zawodowy jako osoby pracujące mające stałe źródła utrzymania (64%), ¼ respondentów jest uczniem bądź studentem (25%), niewielki udział respondentów stanowili emeryci i renciści (5%), nieznaczna część respondentów jest osobami bezrobotnymi (6%).

Wszyscy respondenci na zadane pytanie „Czy spożywa Pan/Pani jogurty?” udzielili pozytywnej odpowiedzi. Z badań własnych wynika, że respondenci chętnie spożywają jogurty, niezależnie od płci ($\chi^2=1,00$).

Według danych GUS w 2019 r. przeciętne miesięczne spożycie jogurtów w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniosło 0,45 kg i było o 0,05 kg wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. W Polsce, po kil-

Tab. 1. Charakterystyka respondentów.

Czynnik segmentujący	Segment	Respondenci (%)
Płeć	kobiety	67% (n-101)
	mężczyźni	33% (n-49)
Wiek	< 24 lat	24%
	25-35 lat	36%
	36-54 lat	32%
	> 55 lat	8%
Wykształcenie	podstawowe	-
	gimnazjum	2%
	zawodowe	13%
	średnie	51%
	wyższe	34%
Miejsce zamieszkania	miasto	43%
	wieś	57%
Status zawodowy	osoba bezrobotna	6%
	osoba pracująca	64%
	osoba uczeń/student	25%
	osoba emeryt/rencista	5%

ku latach spadków spożycia jogurtu nastąpił ich wzrost (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020).

Częstotliwość spożywania jogurtu przedstawiono w tabeli 2. Największa grupa ankietowanych (44,7%) to osoby spożywające jogurty kilka razy w tygodniu, wśród których większość stanowiły kobiety (64,2%). Z badań własnych wynika, że udział odpowiedzi dotyczącej codziennego spożycia jogurtu kształtował się na poziomie 10% i dotyczył wyłącznie kobiet. Stwierdzono, że 14,8% wszystkich ankietowanych kobiet zadeklarowało spożycie jogurtu codziennie. Żaden mężczyzna wśród ankietowanych nie spożywa jogurtu codziennie. W badaniach własnych nie stwierdzono różnic w częstotliwości konsumpcji jogurtu ze względu na płeć ($\chi^2=0,85$). Dwukrotnie większy udział osób konsumujących jogurty codziennie lub kilka razy dziennie stwierdzili Kowalczyk and Szymański (2017), jak również Nowaka et al. (2007) oraz Cieślińskiej and Kowrygo (2013).

Z badań własnych wynika, że raz w tygodniu jogurt spożywa 18% ankietowanych z czego 62,9% stanowią kobiety. Badania Kowalczyk and Szymański (2017) wskazują, że częstotliwość spożywania jogurtu 1-2 razy w tygodniu wskazało 38,6% badanych.

W przeprowadzonych badaniach własnych stwierdzono, że średnio raz w miesiącu jogurty jadało 6,7%, natomiast w badaniach Kowalczyk and Szymański (2017), udział ten był większy i wynosił 14%. W badaniach własnych kilka razy w miesiącu jogurt spożywa 19,3% respondentów, z czego kobiety stanowią 65,5%, a mężczyźni 34,5%. Stwierdzono niewielki odsetek respondentów (1,3%) spożywających jogurt rzadziej niż raz na miesiąc. W badaniach Kowalczyk and Szymański (2017) rzadziej niż raz w miesiącu jogurt spożywa 6,4% respondentów.

Wśród ankietowanych mężczyzn (48,9%) zadeklarowała, że spożywa jogurt kilka razy w tygodniu, natomiast 20,4% respondentów płci męskiej konsumuje tego typu produkty raz w tygodniu lub kilka razy w miesiącu. Z kolei wśród ankietowanych kobiet, większość (42,6%) deklaruje, że spożywa jogurt kilka razy w tygodniu (tab. 2).

W badaniach przeprowadzonych przez Krasnowską and Salejda (2008) wynikało, że jo-

gurt najczęściej spożywają osoby do 34 roku życia, mieszkający w miast. W badaniach własnych zależności tej nie potwierdzono.

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych przez Krasnowską and Salejda (2008) wśród wrocławskich studentów wskazują, że codziennie po mleczne napoje fermentowane sięgało 36% młodzieży akademickiej, z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Znaczna część studentek 47% i tylko 21% studentów zadeklarowało, że spożywa je codziennie, natomiast kilka razy w tygodniu 32% badanych i 26% respondentów kilka razy w miesiącu. Natomiast w badaniach Krełowska-Kułas (2011) podobnie jak w badaniach własnych, większość kobiet deklaruje, że spożywa jogurt codziennie, zaś mężczyźni spożywają go mało lub wcale.

Częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych związana jest głównie z zapotrzebowaniem na składniki mineralne, jakimi są wapń i fosfor. Mleko i jego produkty dostarczają ponadto białka o dużej wartości biologicznej, witaminy z grupy B (głównie B2) i witaminę D oraz potas (Jarosz et al., 2012). Mleko i przetwory mleczne do diety dostarczają 60–70% wapnia. Zaleca się, aby produkty z tej grupy były spożywane trzy razy dziennie przez dzieci w wieku szkolnym, a przez osoby dorosłe – dwa razy dziennie (Murańska, 2017).

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że ponad połowa respondentów (58,0%) spożywa jogurty o tradycyjnej konsystencji, czyli do spożywania łyżeczką natomiast 33,3% woli jogurty pitne, zaś 16,7% wybiera jogurty o gęstej konsystencji. Nie wykazano różnic w wyborze konsystencji jogurtów pomiędzy mężczyznami i kobietami ($\chi^2=0,15$). Najrzadziej spożywane były jogurty o konsystencji piankowej. Większość kobiet biorących udział w badaniu ankietowym tj. 64,4% wybiera jogurt o tradycyjnej konsystencji podczas gdy mężczyźni w większości wolą jogurty o tradycyjnej konsystencji jak i pitne 44,9% (tab. 3). Garbowski et al. (2010) w swoich badaniach stwierdzili, że po jogurty pitne sięga 12% respondentów.

Jąder (2014) w badaniach dotyczących preferencji i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych wykazała, że wśród napojów mlecznych największym uznaniem

Tab. 2. Deklaracje respondentów w zakresie częstotliwości spożycia jogurtu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
codziennie	15	10,0	15	100	0	0	14,8	0
kilka razy w tygodniu	67	44,7	43	64,2	24	35,8	42,6	48,9
raz w tygodniu	27	18,0	17	62,9	10	37,0	16,8	20,4
kilka razy w miesiącu	29	19,3	19	65,5	10	34,5	18,8	20,4
raz w miesiącu	10	6,7	5	50,0	5	50,0	4,9	10,2
rzadziej	2	1,3	2	100	0	0	1,9	0

Tab. 3. Deklaracje respondentów w zakresie preferencji dotyczącej konsystencji nabywanych jogurtów.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
tradycyjne	87	58,0	65	74,7	22	25,3	64,4	44,9
pitne	50	33,3	28	56,0	22	44,0	27,7	44,9
gęste	25	16,7	17	68,0	8	32,0	16,8	16,3
piankowe	6	4,0	4	66,7	2	33,3	3,9	4,1

Tab. 4. Deklaracje respondentów dotycząca miejsca spożycia jogurtu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
w domu	99	66,0	66	66,7	33	33,3	65,4	67,4
poza domem	51	34,0	35	68,6	16	31,4	34,6	32,6

cieszył się jogurt pitny, którego częste spożycie deklarowała ponad połowa ankietowanych, natomiast mniej osób (39%) jako preferowany napój wymieniało maślanę, a na trzecim miejscu (po 21%) były kefir i mleko smakowe. Według nadań autorki jogurt okazał się też ulubionym produktem wśród deserów mlecznych, przy czym jego przewaga była jeszcze większa, gdyż wskazało na niego aż 84% respondentów.

W badaniach Całyniuk et al. (2015) dotyczących częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych przez młodzież w wieku 16-18 lat stwierdzono, że jogurt naturalny były najrzadziej spożywane przez badaną młodzież. Produkty te są niedoceniane, a zawierają dobrze przyswajalne białko, wapń oraz szereg witamin i składników mineralnych, których brak może spowodować zaburzenia we wzrastaniu i kształtowaniu się układu kostnego młodzieży (Szczepańska et al., 2011; Topolska et al., 2010).

W odniesieniu do analizy miejsc, w których spożywany jest jogurt przez respondentów stwierdzono, że większość ankietowanych spożywa jogurt w domu (66,0%). Poza domem, czyli w pracy, szkole, na uczelni zadeklarowało spożycie 34,0% wśród których największy udział (43,1%) stanowili respondenci w wieku 25-35 lat. Wśród grupy respondentów powyżej 55 roku życia większość tj. 58,3% chętniej spożywa jogurty w domu niż poza nim. Stwierdzono, że wiek respondentów wpływa na wyboru miejsca spożycia jogurtu ($\chi^2 < 0,05$). Zarówno kobiety (65,4%) jak i mężczyźni (67,4%) biorący udział w badaniach ankietowych zadeklarowali, że częściej spożywają jogurt w domu niż poza nim (tab. 4). Badania własne wykazały, że wybór miejsca

w którym respondenci spożywają jogurty nie zależy od płci ($\chi^2=0,81$) oraz poziomu wykształcenia ($\chi^2=0,17$).

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że największą popularnością cieszyły się jogurt smakowy 67,3% natomiast jogurty naturalne preferuje 26% respondentów (tab. 5). Niespełna 7% badanych spożywa w podobnej ilości zarówno jogurty smakowe jak i naturalne. Zarówno kobiety (62,4%) jak i mężczyźni zdecydowanie (77,6%) wolą jogurty smakowe. W badaniach własnych stwierdzono, że wybór poszczególnych rodzajów jogurtu był niezależny od płci ($\chi^2=0,23$), wieku ($\chi^2=0,62$), poziomu wykształcenia ($\chi^2=0,66$).

Garbowski et al. (2010) w swoich badaniach stwierdzili, że do najczęściej spożywanych jogurtów niezależnie od płci respondentów należały jogurty owocowe (60% wskazań), natomiast na najniższych pozycjach plasowały się jogurty naturalne, „bio” oraz typu light.

Według badań Kowalczyk and Szymański (2017) najczęściej spożywanymi przez respondentów rodzajami jogurtów były jogurty pitne smakowe (52,6%) oraz jogurty naturalne „typu greckiego” (43,6%). Blisko 30% badanych wskazało jako najczęściej konsumowane jogurty naturalne z probiotykami, a niewiele mniej osób (29,20%) jogurty naturalne pitne. Jogurty pitne z dodatkami preferowało 27% badanych, a nieco mniej (24,4%) jogurty smakowe „typu greckiego” oraz jogurty smakowe z probiotykami (22,8%). Najrzadziej spożywane były jogurty „typu greckiego” z dodatkami (15,8%) oraz jogurty z probiotykami i dodatkami (10,6%).

W badaniach własnych wykazano, że ankietowani konsumenci świadomie wybierali jo-

Tab. 5. Deklaracje respondentów w zakresie preferowanych rodzajów spożywanych jogurtów.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
naturalne	39	26,0	29	74,4	10	25,6	28,7	20,4
smakowe	101	67,3	63	62,4	38	37,6	62,4	77,6
tyle samo	10	6,7	8	80,0	1	10,0	8,9	2,0

Tab. 6. Deklaracje respondentów dotyczące czynników wpływających na decyzje zakupu/spożycia jogurtu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
ze względu na walory smakowe	95	63,3	66	69,5	29	30,5	65,4	59,2
ze względu na walory odżywcze/zdrowotne	85	56,7	58	68,2	27	31,7	57,4	55,1
ze względu na zalecenia dietetyczne/lekarskie	24	16,0	18	75,0	6	25,0	17,8	12,2
inne	8	5,3	5	62,5	3	37,5	4,9	6,1

(wartości nie sumują się do 100% istniała możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi)

gurt, kierując się przy wyborze smakiem (63,3%) oraz walorami odżywczymi lub zdrowotnymi (56,7%), w mniejszym znaczeniu zaleceniami dietetycznymi lub lekarskimi (16%) oraz innymi przyczynami tj. np. marką (8%) (tab. 6). W badaniach własnych wykazano, że podział wiekowy konsumentów wybierających smak jako najważniejszą cechę jogurtu największe znaczenie miała dla 25-35-latków (43,6%) natomiast najmniejsze zajmował w grupie wiekowej powyżej 55 lat (2,6%). Nie wykazano wpływu płci, wieku, poziomu wykształcenia na wybór czynników decydujących o preferencjach zakupu jogurtu (odpowiednio $\chi^2=0,93$, $\chi^2=0,94$ $\chi^2=0,61$).

W badaniach Adamczyk (2007), przeprowadzonych wśród młodzieży najpopularniejszym produktem mlecznym jest jogurt. Jego spożycie deklaruje 70% dzieci i młodzieży, których głównym powodem spożywania jogurtów są walory odżywcze.

Sajdakowska and Grasevicz (2016) w swoich badaniach wykazały, że wśród czynników branych pod uwagę przy wyborze jogurtów do najważniejszych w opinii respondentów należały: smak, informacja o terminie przydatności do spożycia, konsystencja, zapach, obecność kawałków owoców, marka, cena, kraj pochodzenia oraz korzystne działanie na zdrowie.

Badania przeprowadzone przez Krełow-

ska-Kułas (2011), potwierdzają, że cechy sensoryczne okazują się najistotniejszym wskaźnikiem jakości, konsument może ocenić je bezpośrednio po zakupie produktu i jego spożyciu. Z badań autorki wynika, że dla oceny jakości danego produktu najważniejsze znaczenie miała jego atrakcyjność sensoryczna. Na drugim miejscu znalazła się zdrowotność produktu - co również zostało potwierdzone w badaniach własnych (tab. 6).

Ważnym punktem badania preferencji konsumentów dotyczących spożycia określonej grupy produktów jest poznanie motywów ich wyboru. W badaniach opublikowanych przez Jąder (2014) stwierdzono, że mleko i jego przetwory studenci konsumują przede wszystkim ze względu na ich walory smakowe (81%), walory zdrowotne (51%), a także ponieważ są bogatym źródłem białka, witamin i składników mineralnych (45%).

Spośród najczęściej kupowanych smaków jogurtów dostępnych na rynku największą popularnością w badaniach własnych okazały się jogurty owocowe w tym smak truskawkowy 52,7% (tab.7). Podobne wyniki uzyskał Piekut (2007), który przeprowadził badania wśród studentów. Jego badania wykazały, że najbardziej lubianymi i najczęściej spożywanymi produktami mleczarskimi były jogurty owocowe oraz desery mleczne. Z badań własnych wynika, że mężczyźni nie

ne. Z badań własnych wynika, że mężczyźni nie przepadają za smakiem morelowym, natomiast lubią takie smaki jak: brzoskwiniowy (34,2%), waniliowy (33,3%) oraz owoce leśne (32,3%). Wśród jogurtów owocowych, na pierwsze miejsce wysuwa się smak truskawkowy preferowany przez większość kobiet (55,5%) oraz mężczyzn (46,9%) objętych badaniem ankietowym.

W badaniach Całyniuk et al. (2015) dotyczących częstotliwości spożycia mleka i produktów mlecznych przez młodzież w wieku 16-18 lat stwierdzono, że w grupie produktów mlecznych jogurt naturalny były najrzadziej spożywane przez badaną młodzież. Produkty te są niedoceniane, a zawierają dobrze przyswajalne białko, wapń oraz szereg witamin i składników mineralnych, których brak może spowodować zaburzenia we wzrastaniu i kształtowaniu się układu kostnego młodzieży. W badaniach autorów nie wykazano istotnego związku między wiekiem młodzieży a spożyciem jogurtu owocowego, z kolei statystycznie istotnie częstsze spożycie jogurtu owocowego deklarowali chłopcy aniżeli dziewczęta. Średnia częstość spożycia jogurtu owocowego była na poziomie między odpowiedzią: raz w tygodniu a kilka razy w tygodniu.

Większość respondentów (84%) nie ma swojej ulubionej marki, branża mleczarska jest na tyle duża, że producenci prześcigają się, aby

zadowolić i zyskać klienta. Na pytanie „Czy kupuje Pan/Pani jogurty tylko jednej marki?” Większość udzieliło odpowiedzi – nie, z czego większość stanowiły kobiety (86,1%) jak i mężczyźni (79,6%) kupujący jogurty różnych producentów (tab. 8).

Na podstawie analizy preferencji respondentów dotyczącej producentów jogurtu, można stwierdzić jednoznacznie, że najpopularniejszą marką jest firma Danone (91,3%). Podobne wyniki jak w badaniach własnych uzyskały Krasnowska and Salejda (2008), które ankietowały studentów wrocławskich. W badaniach autorek na drugim miejscu plasuje się Bakoma, natomiast rzadziej wymienianymi markami były np. Zott oraz Fromako. Natomiast według badań Kabacińska and Babicz-Zielińska (2009) wysoką rozpoznawalnością jak i spożywaniem cechowały się takie marki jak Bakoma i Jogobella. Nowak et al. (2007) oraz Krełowska-Kułas (2011) stwierdzili, że najchętniej kupowanymi markami były Danone i Bakoma, natomiast konsumenci rzadziej wskazywali takie marki, jak Krasnystaw czy Zott. W pracy prezentowanej przez Zaręba (2009) dominującymi firmami produkującymi jogurty akceptowanymi przez uczniów są: Danone (średnio 82%), Zott (średnio 60%) oraz Bakoma (średnio 38%). Do mniej popularnych należą Campina (20%), Mlekovita (18%) oraz Obory

Tab. 7. Deklaracje respondentów w zakresie preferowanych smaków spożywanych jogurtów.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
naturalny	38	25,3	26	68,4	12	31,6	25,7	24,5
truskawkowy	79	52,7	56	70,9	23	29,1	55,5	46,9
malinowy	24	16,0	18	75,0	6	25,0	17,8	12,2
jagodowy	28	18,7	20	71,4	8	28,6	19,8	16,3
wiśniowy	32	21,3	24	75,0	8	25,0	23,8	16,3
owoce leśne	31	20,7	21	67,7	10	32,3	20,8	20,4
bananowy	20	13,3	14	70,0	6	30,0	13,9	12,2
brzoskwiniowy	38	25,3	25	65,8	13	34,2	24,7	26,5
morelowy	7	4,7	7	100		0,0	6,9	0,0
waniliowy	18	12,0	12	66,7	6	33,3	11,9	12,2
czekoladowy	6	4,0	2	33,3	4	66,7	1,9	8,2
inny	7	4,7	3	42,9	4	57,1	2,9	8,2

Tab. 8. Deklaracje respondentów dotyczące producentów jogurtu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
Czy kupuje Pan/Pani jogurty tylko jednej marki?								
tak	24	16,0	14	58,3	10	41,7	13,9	20,4
nie	126	84,0	87	69,0	39	30,9	86,1	79,6
Jakiej marki jogurty Pani/Pan zazwyczaj kupuje?								
Danone	137	91,3	100	72,9	37	27,0	99,0	75,5
Bakoma	55	36,7	37	67,3	18	32,7	36,6	36,7
Zott	107	71,3	72	67,3	35	32,7	71,3	71,4
Jovi	8	5,3	6	75,0	2	25,0	5,9	4,1
Jasienica Rosielna	7	4,7	4	57,1	3	42,9	3,9	6,1
Mlekovita	5	3,3	2	40,0	3	60,0	1,9	6,1
Milko	3	2,0	3	100	0	0,0	2,9	0,0
Müller	3	2,0	2	66,7	1	33,3	1,9	2,0
inne	4	2,7	3	75,0	1	25,0	2,9	2,0

(wartości nie sumują się do 100% istniała możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi)

(4%).

W badaniach dotyczących preferencji i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych przeprowadzonych przez Jäder (2014) - ze względu na preferowane marki, studenci zdecydowanie najczęściej wybierali napoje i desery mleczne firm Danone, Zott oraz Bakoma. W przypadku najczęściej spożywanego napoju mlecznego, czyli jogurtu, wskazywane były one jako jedne z 3 ulubionych firm (odpowiednio przez 35%, 31% oraz 29% ankietowanych). W grupie deserów mlecznych najczęściej spożywane były jogurty Jogobella i Serduszko firmy Zott (33% i 27% wskazań) oraz Bakoma 7 zbóż i Danone z owocami (31% i 24% odpowiedzi).

W badaniach własnych wykazano, że najczęściej respondenci spożywają jogurt, jako odrębny posiłek (62,7%) (tab. 9). Samodzielny posiłek deklaruje większość kobiet (63,4%) jak i mężczyzn (61,2%) objętych badaniem ankietowym. Dla wielu ankietowanych (28%) jogurt jest stosowany, jako dodatek do posiłków oraz przekąsek, zaś 16% ankietowanych stosuje jogurt jako składnik potraw lub dodatek do deserów. Nie wykazano wpływu płci, wieku, poziomu wykształ-

cenia na decyzje zakupu jogurtu (odpowiednio $\chi^2=0,67$; $\chi^2=0,85$; $\chi^2=0,21$).

Znakowanie produktów żywnościowych ma spełniać wielorakie funkcje, m.in. ma ułatwiać dokonywanie konsumentom świadomego wyboru w czasie zakupów artykułów spożywczych. Celem kolejnego pytania była ocena istotności informacji zamieszczanych na opakowaniach jogurtu dla konsumenta. Z badań własnych wynika, że zdecydowana większość respondentów (40,67%) zwraca uwagę na informacje zamieszczone na opakowaniu kupowanego jogurtu. Niepełna 30% badanych respondentów nie zwraca uwagi na informacje zawarte na etykiecie (tab. 10).

Na podstawie badań Krasnowska and Salejda (2008) przeprowadzonych wśród studentów można wnioskować, że młodzi konsumenci mlecznych napojów fermentowanych przejawiają dość racjonalne podejście do czynności związanych z dokonywaniem zakupów tych produktów. Badania tych autorów wykazały, że 79% studentów zwracało uwagę na termin przydatności do spożycia danego produktu, a 63% badanych na producenta wyrobu. Informacja o wartości od-

Tab. 9. Deklaracje respondentów w zakresie czynników mających wpływ na decyzje zakupu jogurtu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
jako samodzielny posiłek	94	62,7	64	68,1	30	31,9	63,4	61,2
jako dodatek do posiłku / przekąski	42	28,0	28	66,7	14	33,3	27,7	28,6
jako składnik potraw i/lub deserów	24	16,0	19	79,2	5	20,8	18,8	10,2
w inny sposób	1	0,7	1	100	0	0	0,99	0

(wartości nie sumują się do 100% istniała możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi)

Tab. 10. Deklaracje respondentów odnośnie zwracania uwagi na informacje zamieszczone na opakowaniu.

Wyszczególnienie	Ogółem		Kobieta		Mężczyzna		Kobieta	Mężczyzna
	n	%	n	%	n	%	n-101 (%)	n-49 (%)
tak	106	70,7	75	70,8	31	29,3	74,3	63,3
nie	44	29,3	26	59,1	18	40,9	25,7	36,8

żywczej danego produktu była istotna tylko dla 40% badanych. Z kolei na takie informacje, jak wartość kaloryczna czy składniki zawarte w produkcie zwracało uwagę 30% respondentów.

W badaniach przeprowadzonych przez Krełowska-Kułas (2011) respondenci, oceniając informacje umieszczone na opakowaniu mlecznych napojów fermentowanych, wskazywali, że do istotnych należały te dotyczące terminu przydatności do spożycia danego produktu (81%) oraz producenta wyrobu (51%). Informacja o wartości odżywczej danego produktu była istotna tylko dla 38% badanych. Niewielu respondentów zwracało uwagę na takie informacje, jak wartość kaloryczna (29%) czy składniki zawarte w produkcie (30%).

Do pomiaru stopnia ważności czynników wyboru użyto 3-stopniowej skali na której 1 – oznaczało małe znaczenie cechy, 2 – średnie, 3 – duże. Badania własne wykazały, że niezależnie od płci badanych na pierwszym miejscu

wśród czynników wyboru jogurtu plasował się smak (średnia ocen w skali 3-stopniowej dla kobiet i mężczyzn wynosił odpowiednio 2,1 i 2,2). Podobne wyniki w swoich badaniach uzyskali Garbowski et al. (2010). W badaniach własnych wysoką pozycję zajmował również zapach oraz konsystencja, i były to cechy ważne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn objętych badaniem ankietowym (tab. 11).

W badaniach Garbowski et al. (2010) wykazano, że konsumenci sięgają po wyroby znane. „Marka” oraz „przyzwyczajenie” jako czynniki wyboru kształtowały się na wysokiej pozycji, zostało to również stwierdzone w badaniach własnych. W badaniach Garbowski et al. (2010) wysoką pozycję wśród czynników wyboru jogurtu zajmowała wartość odżywcza, przy czym odnotowano istotne różnice w ocenie istotności tego czynnika pomiędzy kobietami a mężczyznami. Autorzy badań stwierdzili, że mężczyźni w porównaniu z kobietami istotnie wyżej w decyzjach

Tab. 11. Czynniki wyboru jogurtów w zależności od płci (% wskazań).

Czynniki	1	2	3	x	1	2	3	x
	%wskazań				%wskazań			
	kobieta				mężczyzna			
Przyzwyczajenie	24,7	66,3	8,9	1,8	32,6	46,9	20,4	1,9
Liczba kalorii	40,6	49,5	9,9	1,7	55,1	34,7	10,2	1,5
Wartość odżywcza	24,7	64,4	10,8	1,9	26,5	55,10	18,3	1,9
Konsystencja	9,9	77,2	12,9	2,0	22,4	63,3	14,3	1,9
Smak	3,9	58,4	37,6	2,3	6,1	51,0	42,9	2,4
Zapach	12,9	65,3	21,8	2,1	12,2	55,1	32,6	2,2
Atrakcyjność opakowania	46,5	48,5	4,9	1,6	46,9	42,9	10,2	1,6
Wielkość opakowania	28,7	57,4	13,9	1,8	26,5	59,2	14,3	1,9
Marka	28,7	62,4	8,9	1,8	28,6	57,1	14,3	1,9
Producent	20,8	69,3	9,9	1,9	34,7	51,0	14,3	1,8
Cena	16,8	65,3	17,8	2,0	26,5	57,1	16,3	1,9
Promocja na dany jogurt	37,6	52,5	9,9	1,7	44,9	44,9	10,2	1,6
Znaki jakości	35,6	56,4	7,9	1,7	38,8	46,9	14,3	1,8

x – wartość średnia

nabywczych kierują się opakowaniem jogurtu oraz producentem, natomiast istotnie niżej dietetycznością produktów. Sajdakowska and Grasewicz (2016) stwierdziły, że wśród czynników branych pod uwagę przy wyborze jogurtów do najważniejszych w opinii respondentów należały: smak, informacja o terminie przydatności do spożycia, konsystencja, zapach, obecność kawałków owoców, marka, cena, kraj pochodzenia oraz korzystne działanie na zdrowie.

W badaniach dotyczących preferencji i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych opublikowanych przez Jąder (2014) przy wyborach studentów dotyczących mleka i jego przetworów wykazano duże znaczenie sma-

ku jako kryterium uwzględniane przy zakupie tych produktów. Podobnie jak w przypadku przyczyn ich spożywania, za najważniejszy czynnik uznano smak. Należy podkreślić, że ważność tego kryterium znacząco odbiegała od oceny następnych w kolejności cech, takich jak cena, marka, ilość składników odżywczych. Najmniej istotnymi czynnikami, wpływającymi na decyzje dotyczące zakupu mleka i jego przetworów okazały się opakowanie oraz reklama. Smak oraz inne cechy składające się na ogólnie pojętą jakość, jak np. świeżość oraz trwałość, jako najważniejsze kryteria wyboru wymieniane były także w innych opracowaniach na ten temat (Pikut, 2007).

Badania przeprowadzone przez Kowal-

czuk and Szymański (2017) dotyczące innowacyjności konsumentów na rynku jogurtów wykazały, że najczęstszym powodem kupowania przez respondentów nowych produktów na rynku jogurtów była ciekawość i zainteresowanie nowościami rynkowymi (60,8%) oraz przystępna cena (40,8%). Blisko 35% badanych nabywało innowacyjne jogurty ze względu na ich właściwości zdrowotne, 26% respondentów przy zakupie nowych jogurtów kierowało się sugestiami znajomych i rodziny, a nieco mniej (23,40%) kupowało nowe jogurty z powodu promocyjnej ceny. Czynniki w najmniejszym stopniu wpływającymi na decyzje o zakupie nowości były: powszechna dostępność, intensywna reklama oraz opinia lekarzy i specjalistów (odpowiednio 16%; 10,6% i 5,80%). Również badanie Cieślińskiej and Kowrygo (2013) wykazało, że głównymi czynnikami warunkującymi zakup nowych jogurtów była ciekawość, cena i ich prozdrowotne działanie.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:

1. Wykazano, że preferowanymi jogurtami są jogurty owocowe. Ponad $\frac{3}{4}$ ankietowanych preferuje jogurty o smaku truskawkowym. Większość respondentów deklaruje, że spożywa je kilka razy w tygodniu. Sięgają po nie najchętniej w domu, spożywając je jako samodzielny posiłek. Zdecydowana większość ankietowanych ceni je za walory smakowe.

2. W decyzjach zakupowych istotną rolę odgrywa marka produktu; większość respondentów ma swoje ulubione marki, które preferuje.

3. Największy wpływ na decyzje dotyczące zakupu analizowanych produktów miały: smak, zapach, konsystencja i cena. Stwierdzono, że ankietowani konsumenci świadomie wybierają odpowiednie jogurty kierując się przy wyborze zarówno walorami smakowymi jak i walorami odżywczymi/zdrowotnymi.

4. Znakowanie produktów żywnościowych ma spełniać wielorakie funkcje, m.in. ma ułatwiać dokonywanie konsumentom świadomego wyboru w czasie zakupów artykułów spożywczych.

Przeprowadzone badania wskazują, że zdecydowana większość respondentów zwraca uwagę na informacje zamieszczone na opakowaniu kupowanego jogurtu.

Zaprezentowane wyniki badań mają znaczenie poglądowe i mogą stanowić informacje dla producentów i nabywców jogurtów. Rozwijający się rynek jogurtów jest konsekwencją wymogu konsumenta na określony rodzaj artykułu pod względem smaku i zdrowia. Jest to skutkiem coraz większej świadomości osób związanej z tematyką żywienia.

LITERATURA

Adamczyk, G. (2007) 'Zachowania żywieniowe młodych konsumentów na rynku przetworów mlecznych'. *Przegląd mleczarski*, 1, pp. 44-45.

Bułhak-Jachymczyk, B. (2008) 'Witaminy, [w:] Normy żywieniowe człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, pp.172-232.

Całyniuk, B. et al. (2015) 'Częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych przez młodzież w wieku 16-18 lat', *Probl Hig Epidemiol*, 96(1), pp. 240-244.

Cichosz, G. and Czeczot, H. (2013) 'Kontrowersje wokół białek diety', *Polski Merkuriusz Lekarski*, 35, 210, pp. 397-401.

Cieślińska, M. and Kowrygo, B. (2013) 'Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone sp. z o.o.', *Handel Wewnętrzny*, 4(345), pp. 3-13.

Clatici, V.G. et al. (2018) 'Diseases of Civilization – Cancer, Diabetes. Obesity and Acne – the Implication of Milk, IGF-1 and mTORC', *Maedica (Buchar)*, 13, 4, pp. 273–281.

FAO/WHO Codex Alimentarius (2011) 'Milk and Milk Products', *Codex standard for fermented milk*, codex stan 243-2003.

Fisberg, M. and Machado, R. (2015) 'History of yogurt and current patterns of consumption', *Nutrition Reviews*, 73, pp.4-7. doi: 10.1093/nutrit/

nuv020.

Fox, M. et al. (2015) 'Can probiotic yogurt prevent diarrhoea in children on antibiotics? A double-blind, randomised, placebo-controlled study', *BMJ Open* 5(1), e006474. doi:10.1136/bmjopen-2014-006474.

Garbowski, M. et al. (2010) 'Konsument na rynku produktów mleczarskich z uwzględnieniem jogurtów', *Zeszyty Naukowe Ostroleckiego Towarzystwa Naukowego*, 24, pp.149-156.

Ibrahim, A. I. E. (2017) 'Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Yoghurt Processed by Addition of Rice Flour', Submitted to the University of Gezira in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Master of Science, pp. 26-31.

Jarosz, M. (2016) 'Materiały I Narodowego Kongresu Żywnościowego w Warszawie', Warszawa.

Jarosz, M. et al. (2012) 'Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej', Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, POLHEALTH, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, pp. 157.

Jąder, K. (2014) 'Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych', *Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu*.16, z. 6, pp. 175-181.

Kabacińska, A. and Babicz-Zielińska, E. (2009) 'Wpływ marki na akceptację cech sensorycznych jogurtów', *Żywność. Nauka. Technologia. Jakość*, 4, pp. 388-394.

Kowalczyk, I. and Szymański, A. (2017) 'Innowacyjność konsumentów na rynku jogurtów', *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, 328, pp.138-146.

Krasnowska, G. and Salejda, A. (2008) 'Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia', *Żywność. Nauka. Technologia. Jakość*, 3,(58),

pp. 33-46.

Krełowska-Kułas, M. (2011) 'Badanie preferencji mlecznych napojów fermentowanych', *Zeszyt Naukowy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie*, 851, pp. 61-73.

Kunachowicz, H. (2005) 'Tabele składu i wartości odżywczej żywności', Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Wydawnictwo Lekarskie, pp. 48-63.

Mojka, K. (2013) 'Charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych', Katedra Technologii Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 94(4), pp.722-729.

Moslehi, N. et al. (2015) 'Associations between dairy products consumption and risk of type 2 diabetes: Tehran lipid and glucose study', *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 66, 6, pp. 692–699.

Murawska, A. (2017) 'Czynniki wpływające na konsumpcję produktów mlecznych w polskich gospodarstwach domowych', *Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej*, 120, pp. 121–132. doi: 10.22630/EIOGZ.2017.120.43.

Nieżurawski, L. et al. (2012) 'Postrzeganie jakości produktów mleczarskich przez konsumentów', *Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance*, 3,(3), pp.1-16.

Nowak, M. et al. (2007) 'Preferencje konsumentów mlecznych napojów fermentowanych', *Żywność. Nauka. Technologia. Jakość*, 1, pp.77–83.

Pal, M. et al. (2015) 'Hygienic and microbial quality of yoghurt', *Beverage & Food World*, 42, 4, pp. 25-31.

Piekut, M. (2007) 'Wybrane aspekty zachowań młodzieży akademickiej na rynku mleka i przetworów mlecznych', *Przegląd Mleczarski*, 9, pp.46-51.

Piróg, M. et al. (2016) 'Ocena zawartości witaminy B2 w wybranych produktach mleczarskich', *Bromat. Chem. Toksykol.* – XLIX, 1, pp. 52 – 56.

PN-A-86061: 2020. Mleko i przetwory mleczne. Mleko fermentowane.

Sajdakowska, M. and Grasewicz, J. (2016) 'Wybrane walory zdrowotne jogurtów w opinii konsumentów', *Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej*, 114, pp.121–130.

Salas-Salvadó, J. et al. (2017) 'Yogurt and Diabetes: Overview of Recent Observational Studies', *Journal of Nutrition*, 147, 7, pp. 1452–1461.

Sharif, A. et al. (2017) 'Comparison of Regular and Probiotic Yogurts in Treatment of Acute Watery Diarrhea in Children', *J Prob Health*, 5, pp. 164. doi: 10.4172/2329-8901.1000164.

Stankiewicz, J. (2009) 'Jakość mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami pochodzenia roślinnego', *Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni* nr 16.

Statsoft, Inc. Statistica (Data Analysis Software System) Veriosion 13.1, Poland, 2018.

Szczepańska, E. et al. (2011) 'Ocena zawartości wapnia i żelaza w jadłospisach licealistek zamieszkałych na wsi i w mieście na terenie województwa śląskiego', *Hygeia Public Health* 46(2), pp. 266-272.

Tamime, A. Y. and Robinson, R. K. (1999) 'Yoghurt: science and technology', Woodhead Pub Limited.

Topolska, K. et al. (2010) 'Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych', *Żywność. Nauka. Technologia. Jakość*, 2(69), pp. 76-84.

Wajs, I. and Stobiecka, M. (2020) 'Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie

człowieka', *Zdrowie i styl życia. Determinanty długości życia*, pp. 133-152.

Younus, S. et al. (2002) 'Quality Evaluation of Market Yoghurt /Dahi', *Pakistan Journal of Nutrition*, 1(5), pp. 226-230.

Zaręba, D. et al. (2008) 'Czynniki warunkujące przeżywalność mikroflory jogurtów i biojogurtów', *Przegląd Mleczarski*, 10, pp. 8-13.

Żelazowski, P. (2015) 'Życie w mlecznych napojach fermentowanych', <https://www.researchgate.net/publication/315647605> [dostęp 17.08.2021].

§ Praca wpłynęła do redakcji: 12.06.2021 r.